

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846713>

УДК 621.515

ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗЛОПАТОЧНЫХ ДИФFUЗОРОВ

О.А. Соловьёва,

к.т.н., доц.

Л.Н. Маренина,

ведущий инженер

А.А. Дроздов,

к.т.н., доц.,

ФГАОУ ВО СПбПУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: Безлопаточные диффузоры промышленных центробежных компрессоров чаще всего состоят из начального сужающегося участка и основной части с параллельными стенками. Предложено выбрать такую ширину основной части, при которой поток в диффузоре остается безотрывным на границе помпажа. Для реализации метода первичного проектирования получена эмпирическая формула для определения минимального безотрывного угла потока в зависимости от относительной ширины диффузора. Выполнено первичное проектирование восемнадцати ступеней, охватывающих практически важный диапазон параметров.

Ключевые слова: ступень центробежного компрессора, первичное проектирование, безлопаточный диффузор, коэффициент расхода, КПД ступени, граница помпажа

BASICS OF PRELIMINARY DESIGN OF VANELESS DIFFUSERS

O.A. Solovyova,

Ph.D., Associate Professor

L.N. Marenina,

Lead Engineer

A.A. Drozdov,

Ph.D., Associate Professor,

FGAOU VO SPbPU,

St. Petersburg

Annotation: Most often, industrial centrifugal compressors use two-section vaneless diffusers: a tapered inlet section and a constant-width main section. The authors propose to choose such a width of the main section, at which the flow in the diffuser remains non-separated at the surge limit. To implement the primary design method, an empirical equation of the minimal non-separated flow angle versus the relative diffuser width is proposed along with a number of other equations. The preliminary design of 18 stages covering a practically important range of parameters was carried out.

Keywords: centrifugal compressor stage, primary design, vaneless diffuser, flow coefficient, stage efficiency, surge limit

В монографиях [1, 2] для анализа использованы две разные модели течения в БЛД. Аналогия с прямоосным плоским диффузором показывает, что минимальный коэффициент потерь соответствует некоторому углу потока в БЛД, при котором оптимален угол раскрытия эквивалентного плоского диффузора. В БЛД промышленных компрессоров угол потока незначительно меняется по радиусу.

В соответствии с рассмотренной концепцией оптимальный угол потока в БЛД меньше 90° , что подтверждалось результатами измерения полного давления на входе в БЛД на радиальном расстоянии от рабочего колеса (РК), равном 5 % его радиуса.

Анализ характера течения потока и одномерные расчеты в работе [3] также показали, что с ростом угла потока снижаются потери трения и повышается способность потока сопротивляться отрыву. В БЛД с шириной $b(r) = \text{const}$ и углом потока $\alpha = \text{const}$ коэффициент потерь

$$\zeta = \frac{\lambda}{4\bar{b} \sin \alpha} \left(1 - \frac{1}{D_4}\right). \quad (1)$$

Одномерный расчет коэффициента потерь БЛД ζ в зависимости от угла потока α при коэффициенте трения $\lambda = 0,015$, относительном диаметре на выходе из БЛД $D = 1.65$ и относительной ширине $b_3 = b_2 = 0,01, 0,02, 0,04, 0,08$ [3] выявил, что оптимальный угол потока $\alpha = 90^\circ$ (рис. 1).

Минимум потерь при угле потока $\alpha = 90^\circ$ подтвердили испытания БЛД с созданием закрутки потока вращающейся системой сеток [4], а также исследования, проведенные в работе [5].

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента потерь БЛД ζ от угла потока α при коэффициенте трения $\lambda = 0,015$

Несоответствие этому закону коэффициента потерь БЛД, измеренного в центробежной ступени, связано с некорректным измерением полного давления на границе РК и БЛД. Смещение следа и ядра потока происходит вниз по потоку после измерения полного давления. Потери смещения РК происходят в БЛД, но это не потери БЛД.

Таким образом, оптимальным решением представляется классический БЛД с параллельными стенками и расстоянием между ними, равным высоте лопаток колеса. Однако еще в 1960-е годы [6] обширные эксперименты Проблемной лаборатории компрессоростроения показали определенные преимущества БЛД с начальным сужающимся участком и параллельными стенками в основной части.

Задача первичного проектирования – выбрать правильное соотношение высоты лопаток РК и ширины основного участка БЛД. Выбор формы сужающегося участка и радиального размера БЛД – задача последующих этапов проектирования проточной части.

В качестве объекта первичного проектирования выбран БЛД ступени промышленного центробежного компрессора, в которой течение дозвуковое. Если проектируют ступень компрессора, не предназначенного для работы при производительности меньше расчетной, то оптимальным техническим решением заключается в равенстве ширины диффузора БЛД b_3 и высоты лопаток РК b_2 . При снижении производительности угол потока в диффузоре уменьшается, и возникает возможность отрыва потока, что неприемлемо для работы компрессора. Необходимо уменьшить ширину БЛД. Это снизит КПД

в расчетном режиме, но позволит работать при производительности меньше расчетной.

В статье [7] предложен такой принцип выбора относительной ширины БЛД: после первичного проектирования РК известен расчетный угол потока на выходе α_{2des} . Расчетный угол потока на входе в БЛД α_{3des} должен быть таким, чтобы при уменьшении расхода на границе помпажа угол потока все еще соответствовал безотрывному течению. Обработка результатов расчетного эксперимента с БЛД подтвердила известные условия, при которых происходит отрыв потока в БЛД.

Зависимость минимального угла потока α_{min} при котором начинается отрыв потока, от скоростного коэффициента λ_{c2} при различных значениях относительной ширины БЛД b_3 и числа Рейнольдса Re_{b2} показывает следующее. Очевидна сильная зависимость минимального угла потока α_{min} от относительной ширины БЛД. В узких диффузорах при $b_3 < 0,029$ отрыв потока не обнаружен. Быстрое смыкание пограничного слоя усиливает касательные напряжения, препятствующие отрыву потока. В исследованном диапазоне влияние критерия Рейнольдса Re_{b2} на угол α_{min} не обнаружено. Влияние критерия сжимаемости проявляется в БЛД с относительной шириной $b_3 > 0,08$.

В узких БЛД отрыв не обнаружен при угле $\alpha_3 \geq 10^\circ$, но даже на границе помпажа угол потока не должен быть меньше 5° . На этом основании предложена эмпирическая формула

$$\alpha_{3min} = srctg(0.0875 + 3.5\bar{b}_3). \quad (2)$$

В работе [8] предложена формула расчета коэффициента запаса по помпажу определяется выражением

$$\frac{\Phi_{cr}}{\Phi_{des}} = 1 - \left[\left(\frac{\Psi_{r0}}{\Psi_{rdes}} - 1 \right) / (17(1 - \eta_{des})) \right]^{0.5}. \quad (3)$$

Угол выхода потока из РК на границе помпажа определяется расходной φ_{2cr} и окружной Ψ_{Tcr} составляющими скоростей:

$$\varphi_{2cr} \approx \varphi_{2des} \frac{\Phi_{cr}}{\Phi_{des}}, \quad (4)$$

$$\Psi_{Tcr} = \Psi_{r0} - (\Psi_{r0} - \Psi_{rdes}) \frac{\Phi_{cr}}{\Phi_{des}}, \quad (5)$$

Таким образом, ширина БЛД, обеспечивающее безотрывное течение на границе помпажа, определяется выражением:

$$\bar{b}_3 = \frac{-0.0875 + \sqrt{0.00766 + 14tg\alpha_{2cr}\bar{b}_2}}{7}. \quad (6)$$

Список литературы

- [1] Ден Г.Н. Механика потока в центробежных компрессорах. / Г.Н. Ден. – Ленинград, Машиностроение, 1973. 269 с.
- [2] Ден Г.Н. Проектирование проточной части центробежных компрессоров. / Г.Н. Ден. – Ленинград, Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1980. 230 с.
- [3] Селезнев К.П. Центробежные компрессоры. / К.П. Селезнев, Ю.Б. Галеркин. – Ленинград, Машиностроение, 1982. 271 с.
- [4] Jansen W. Steady fluid flow in a radial vaneless diffuser. Transactions ASME. / W. Jansen. // Journal of basic engineering. – 1964. 607-619 pp.
- [5] Johnston J.P. Losses in vaneless diffusers of centrifugal compressors and pumps. Transactions ASME. / J.P. Johnston, R.C. Dean. // Journal of Engineering for Power. – 1966. Vol. 88. 49-60 pp.
- [6] Галеркин Ю.Б. Труды научной школы компрессоростроения СПбГТУ. / Ю.Б. Галеркин. – Москва, Изд-во КХТ, 2000. 443 с.
- [7] Галеркин Ю.Б. Выбор размеров безлопаточного диффузора центробежной компрессорной ступени на стадии первичного проектирования. / Ю.Б. Галеркин, А.Ф. Рекстин, О.А. Соловьева. // Известия высших учебных заведений. – Машиностроение, 2019, № 10. 43-57 с.
- [8] Галеркин Ю.Б. Альтернативный способ расчета характеристики коэффициента теоретического напора центробежного компрессорного колеса. / Ю.Б. Галеркин, А.Ф. Рекстин, К.В. Солдатова, А.А. Дроздов. // Компрессорная техника и пневматика. – 2016. № 6. 11-19 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Den G.N. Flow mechanics in centrifugal compressors. / G.N. Den. – Leningrad, Mechanical Engineering, 1973. 269 p.
- [2] Den G.N. Design of the flow path of centrifugal compressors. / G.N. Den. – Leningrad, Mechanical Engineering, Leningrad. department, 1980. 230 p.
- [3] Seleznev K.P. Centrifugal compressors. / K.P. Seleznev, Yu.B. Galerkin. – Leningrad, Mechanical Engineering, 1982. 271 p.
- [4] Jansen W. Steady fluid flow in a radial vaneless diffuser. Transactions ASME. / W. Jansen. // Journal of basic engineering. – 1964. 607-619 p.
- [5] Johnston J.P. Losses in vaneless diffusers of centrifugal compressors and pumps. Transactions ASME. / J.P. Johnston, R.C. Dean. // Journal of Engineering for Power. – 1966. Vol. 88. 49-60 p.
- [6] Galerkin Yu.B. Proceedings of the Scientific School of Compressor Engineering, St. Petersburg State Technical University. / Yu.B. Galerkin. – Moscow, Publishing house of KHT, 2000. 443 p.

[7] Galerkin Yu.B. Sizing of the bladeless diffuser of the centrifugal compressor stage at the primary design stage. / Yu.B. Galerkin, A.F. Rekstin, O.A. Solovyov. // News of higher educational institutions. – Mechanical engineering, 2019, No. 10. 43-57 p.

[8] Galerkin Yu.B. An alternative method for calculating the characteristic of the theoretical head coefficient of a centrifugal compressor wheel. / Yu.B. Galerkin, A.F. Rekstin, K.V. Soldatova, A.A. Drozdov. // Compressor technology and pneumatics. – 2016. No. 6. 11-19 p.

© О.А. Соловьёва, Л.Н. Маренина, А.А. Дроздов, 2021

Поступила в редакцию 15.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Соловьёва О.А., Маренина Л.Н., Дроздов А.А. Основы первичного проектирования безлопаточных диффузоров // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 37-42. URL: <https://ip-journal.ru/>